

MAESTRÍA EN ARGUMENTACIÓN JUDICIAL

Instituto de la Judicatura, del Poder Judicial del Estado de Nuevo León

Alumna: Maestra María Teresa Cavazos Tamez

Materia: Teoría Jurídica Contemporánea y Argumentación Jurídica

Tema: Resumen y síntesis del caso Schrems II (C-311/18)

Docente: Dr. Rogelio López Sánchez

Monterrey, Nuevo León, 25 de mayo de 2026.

Resumen y síntesis del caso Schrems II (C-311/18)

Introducción

Puesto que la sentencia sobre el caso Schrems II (C-311/18), es una resolución que puede dar pie a explicarla de una manera de resumen el cual reduce el texto de forma objetiva para mantener las palabras originales del autor a efecto de darle síntesis que implica el análisis profundo donde se interpreta la información de los puntos más relevantes, como a continuación se establece:

Conflicto.- Maximilian Schrems, quien es un activista austriaco, demandó a **Facebook**, argumentando que sus datos quedaban expuestos a programas de vigilancia gubernamental en el país de **Estados Unidos** y en la NSA (Agencia de Seguridad Nacional).

Partes que intervienen en el caso:

- Tribunal de Justicia de la Unión Europea
- Tribunal Superior de Irlanda
- Facebook Ireland Ltd
- Maximilian Schrems
- Estados Unidos de América
- Centro de Información sobre Privacidad Electrónica
- BSA Business Software Alliance Inc.
- Digitaleurope

Decisiones principales:

1. Vigilancia gubernamental y la privacidad
2. Invalidación del privacy shield
3. Poderes de las autoridades de control
4. Exigencia de garantías adicionales

En la sentencia que nos ocupa se estableció que las **agencias de protección** de datos, tienen la obligación de **suspender o prohibir cualquier transferencia internacional de datos**,

también determinó que no se protegió la información de los ciudadanos europeos frente a programas de vigilancia del gobierno estadounidense, esto es, entre **Europa y Estados Unidos**, porque las empresas no pueden usar de forma automática la información, ya que en la sentencia se estableció que las transferencias a países terceros no son lícitas, si en las legislaciones locales se respetan los derechos fundamentales en este caso como los europeos.

Se **evaluó** el estado de derecho, respecto de los **derechos humanos y libertades fundamentales**, el funcionamiento efectivo de las autoridades de control independiente que esté sujeta a organizaciones internacionales, con el efecto de garantizar las normas en materia de protección de datos personales.

Se **analizaron** de forma sistemática los artículos de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, como lo son: artículo 3 apartado 2 primer guión de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, en relación al artículo 4 TUE, apartado 2 y los diversos artículos 7,8,47; Reglamento de la Unión Europea 2016/679, artículo 2, apartado Segundo, 45,46,58, la Decisión 2010/87/UE y de ejecución 2016/1250/UE.

En el reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, se tomaron en cuenta los considerandos 6,10,101,103,104,107 a 109,114,116,141, en los que establecen la evaluación tecnológica y la globalización para la protección de datos personales, puesto que la tecnología permite que las empresas privadas como las autoridades públicas utilicen datos personales, facilitando la circulación de los mismos dentro de la Unión, terceros países y organizaciones internacionales, confiriendo **responsabilidad al responsable** del tratamiento, lo que la Comisión puede decidir con efectos de toda la Unión, respecto a un tercer país o organización internacional, lo anterior **con la finalidad de proteger los derechos humanos y valores fundamentales**, del estado de derecho, el acceso a la justicia, las normas y criterios internacionales en materia de derechos humanos y derecho en general, sectorial, la legislación de seguridad pública, la defensa, seguridad nacional, el orden público y derecho penal, asimismo en relación a que cualquier interesado debe tener derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control única en particular el Estado miembro de la residencia, salvaguardando la tutela judicial efectiva, enfocándose

también en la responsabilidad del responsable y el encargado del tratamiento como el destinatario.

Los **derechos y libertades fundamentales** que se salvaguardaron en la resolución son:

- Seguridad del Estado
- Defensa
- Seguridad pública
- Prevención, investigación, detención o enjuiciamiento de información penales o la ejecución de sanciones penales, la protección frente a, amenazas de seguridad pública y prevención.
- Disposiciones específicas como: finalidad o categorías del tratamiento, categoría de datos personales, el alcance y limitaciones, garantías para evitar accesos o transferencias ilícitos o abusivos, la determinación del responsable o de categorías de responsable, plazos de conservación garantías aplicables, naturaleza, alcance y objetivos del tratamiento, riesgos para los derechos y libertades de los interesados, y su derecho de ser informados sobre la limitación.

Se establecieron **las normas corporativas vinculantes** en una transferencia de datos personales a un tercer país u organización internacional, esta solo se realizará si se cumple con las condiciones establecidas, como lo son que el interesado haya dado explícitamente su consentimiento, tras haber sido informado de los riesgos, que la transferencia sea necesaria en los casos que se refiere, que sea necesaria para el interés público así como para la defensa de reclamaciones, cuando exista incapacidad en el consentimiento, riesgo público con arreglo al Derecho de la Unión o de los Estados miembros, para así controlar la aplicación del reglamento, y se derogó la Directiva 95/46 a partir del día 25 de mayo del 2018.

En los considerandos 68,69,76,77,109,112 a 116, 120, 136 y 140 de la Decisión EP, estableció que el jefe de Estado, de Gobierno y comandante en jefe de las fuerzas armadas, les corresponde garantizar la seguridad nacional, dentro de sus límites de actividades y servicios de inteligencia estadounidense mediante executive orders o decretos; asimismo la

PPD-28 del día 17 de enero de 2014, impone una serie de limitaciones y las actividades que le competen a las autoridades FISA (Foreign Intelligence Surveillance Act, FISC (United States Foreign Intelligence Supervillance Court y el Tribunal de Vigilancia de la Inteligencia Exterior de los Estados Unidos, entre otras.

Se determinó como cuestiones prejudiciales en cuanto al litigio principal, que toda persona residente en el territorio de la Unión que dese utilizar Facebook **debe celebrar en el momento de su inscripción, un contrato con Facebook Ireland**, que es la **filiar a Facebook Inc**, la cual esta **establecida en Estados Unidos**, se desestimó e invalidó la Decision 2000/520 por el Tribunal de Justicia de Irlanda, el **Sr. Schrems** alegó en la reclamación modificada del 1 de diciembre del 2015, que el derecho estadounidense obliga a **Facebook Inc.**, a poner datos personales que se transfieren a disposición de autoridades como la National Security Agency NSA, Federal Bureau of Investigación FBI, siendo incompatibles con los artículos 7,8 y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Sobre la admisibilidad de petición **Facebook Ireland**, los gobiernos **Aleman, y Reino Unido**, alegaron que la petición era inadmisibile, por las razones que expusieron en la resolución que nos ocupa, dando por respuesta las disposiciones del RGPD (Reglamento General de Protección de Datos) y no a las disposiciones de la Directiva 95/46, aplicando el tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales, así como al tratamiento no autorizado, siendo el caso al haber sido realizado la transferencia de datos personales de que se trata en el litigio principal por **Facebook Ireland** hacia **Facebook Inc**, estas dos personas jurídicas, pues dicha transferencia no esta comprendida dentro del ámbito del artículo 2, apartado 2, letra c, del RGPD, siendo su objeto el tratamiento de datos efectuado por una persona física en ejercicio de actividades exclusivamente personales o domésticas, por lo que serán actividades propias del Estado y de autoridades estatales y ajenas a la esfera de actividades de los principales, siendo tambien cuestion de tratamiento con fines de seguridad pública, defensa o seguridad del Estado, por lo que las autoridades del país tercero del que se trata, no puede excluir a la referida transferencia del ámbito de aplicación del RGPD.

Por lo que los derechos fundamentales reconocidos por el CEDH (Convenio Europeo de Derechos Humanos) forman parte del Derecho de la Unión como principios generales, no tienen la misma validez en el convenio, dado que la Unión no se adhirió a él, es por lo que el Tribunal de Justicia declaró, que la interpretación del derecho de la Unión y el examen de validez de actos de la Unión deben basarse en los derechos fundamentales garantizados por la Carta. Así como se reitera la jurisprudencia de validez de las disposiciones del derecho del Unión, y a falta de una remisión expresa al derecho nacional de los estados miembros, su interpretación puede aplicarse a la luz de dicho derecho nacional, incluso de rango constitucional y derechos fundamentales como están establecidos en su Constitución Nacional.

Y la Decisión EP (Escudo de Privacidad), establece que las exigencias son vinculantes para los servicios de inteligencia estadounidense ante los tribunales, por lo que no se puede garantizar la protección equivalente en la carta del RGPD.

Visto todo lo anterior el Tribunal de Justicia (Gran Sala), declaró:

- 1) El artículo 2, apartados 1 y 2 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril del 2016, **relativo a la protección de las personas físicas** en lo que respecta al **tratamiento de datos personales y la libre circulación de estos datos** deroga la Directiva 95/46/CE.
- 2) El artículo 46, apartado 1 y apartado 2, letra c) del Reglamento 2016/679, debe interpretarse en el sentido de que **las garantías adecuadas, los derechos exigibles y las acciones legales efectivas requeridas por dichas disposiciones deben garantizar que los derechos de las personas cuyos datos personales se transfieran a un país tercero** sobre las garantizadas por la Unión Europea, el referido Reglamento, con esto se interpreta a la luz de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
- 3) El artículo 58, apartado 2, letras f) y j) del Reglamento 2016/679 debe interpretarse en el sentido de que, **a no ser que exista una decisión de adecuaciones** válidamente adoptadas por la Comisión Europea; la autoridad de control

competente **está obligada a suspender o prohibir una transferencia de datos a un país tercero** basada en cláusulas, tipo de protección de datos adoptados por la Comisión, cuando esa autoridad de control lo considere.

- 4) El examen de Decisión 2010/87/UE de la Comisión de 5 de febrero de 2010, **relativa a las cláusulas contractuales** para la transferencia de datos personales a los encargados del tratamiento establecidos en terceros países de conformidad con la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en cuanto a la modificada por la Decisión de Ejecución (UE) 2016/2297 de la Comisión.
- 5) La Decisión de Ejecución (UE) 2016/1250 de la Comisión de 12 de Julio de 2016 con arreglo a la Directiva 95/46CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la adecuación de la protección conferida en el Escudo de la Privacidad UE-EE.UU., se declaró inválida.

Ahora bien, establecido lo anterior, se **sintetiza** que esta sentencia establece los lineamientos a seguir para **frenar cualquier transferencia internacional** de información si el país receptor, como lo es **Estados Unidos** , no garantiza los derechos y libertades que garantiza la **Unión Europea** .

Por otra parte, se evalúa el **respeto a los derechos humanos y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea** , juntamente con el **Reglamento General de Protección de Datos** , exigiendo con esta sentencia que cualquier empresa, institución u autoridad tengan el **carácter de responsable** en el manejo de la información de los datos personales de una persona física, protegiendo su derecho a la justicia y los salvaguarden para evitar que sean vulnerados, esto abarca los datos de los ciudadanos europeos a otros países, **con excepción de que el país de destino proteja** su información y sus derechos humanos al mismo nivel que Europa.

Lo anterior da la pauta para realizar la pregunta **¿Cómo un Estado puede proteger la información personal frente a las leyes de seguridad nacional?** , atendiendo a lo siguiente:

- a) **Garantizando**, la protección de datos personales en su derecho de privacidad, con la excepción de situaciones que requieran la investigación de delitos, para mantener el orden o proteger la seguridad nacional.
- b) **Asegurando** que exista perviamente el consentimiento de las personas físicas para el manejo de sus datos personales ante otros países, cumpliendo así con las normas de protección que sustituyeron a la Directiva 95/46.
- c) **Cumpliendo**, el compromiso adquirido ante la Seguridad Nacional de Estados Unidos e inteligencia, para estar a cargo de sus máximas autoridades, utilizando decretos, en base a las directivas PPD-28, como las reguladas por FISA, las cuales recopilan la información de las personas físicas.

Puesto que en el conflicto del caso que nos ocupa, se basa en la denuncia del ciudadano Maximilian Schrems a Facebook Ireland, el cual transfiere datos de usuarios europeos a Facebook Inc, en Estados Unidos, quedando expuestos a las agencias de inteligencia como la NSA y FBI, aunque se intente desestimar el caso por motivos de seguridad nacional, el sistema legal de Estados Unidos no garantizó la protección adecuada que exige la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, por tanto, el Tribunal **determinó** que la transferencia violenta los derechos fundamentales europeos, pues las mismas son entre empresas privadas y filiales, no eximiéndolas de cumplir con las normas europeas de protección de datos RGPD.

Finalmente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, invalidó el Escudo de Privacidad, al determinar que Estados Unidos, no garantiza una protección de datos que exige el RGPD, porque su legislación de inteligencia obliga a las empresas, instituciones u autoridades, a ceder información personal sin recursos legales, en ese sentido, la sentencia **exige** que las transferencias internacionales de datos **aseguren niveles de seguridad** equivalentes a la Unión Europea, obligándolas a **suspender envíos** de información si no cumplen con los estándares que se establecieron.

Conclusión

Vista la sentencia, resumen y análisis, de la misma se puede concluir que la misma, **invalidó** el acuerdo Privacy Shield, (Escudo de Privacidad), entre Estados Unidos y la Unión Europea, porque al transferir datos fuera de la Unión, las empresas, organizaciones o instituciones deben garantizar el mayor nivel de protección equivalente al del RGPD (Reglamento General de Protección de Datos), norma de la Unión Europea que establece la privacidad, de datos de las personas físicas, dándoles **protección jurídica** sin importar en que parte del mundo sean procesadas.

Bibliografía

Sentencia del caso Schrems II, (c-311/18) (Tribunal de Justicia (Gran Sala) del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 2020).